

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT

va

TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

RAQAMLI MARKETING

Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li,
Ergashev Lazizbek Xushboqovich

Millat Umidi Universiteti Biznes boshqaruvi
Fakulteti 3-kurs 301-guruh talabalari.

Ilmiy rahbar:

Yuldashev Abduhakim Abdulkarimovich

TDIU, Biznes boshqaruvi kefedrasi dotsenti, PhD.

Annotatsiya: Taqdimot davomida hozirgi zamonda raqamli marketingning o'rni va ijtimoiy tarmoq platformalari haqida izlanishlar olib bordik. Shu bilan birga, raqamli marketingning tarixiy rivojlanishi, statistik ma'lumotlar, iqtisodiyotda yuz berayotgan o'zgarishlarga ta'siri, kelajakdagi istiqbollar va biznesdagi ahamiyati haqida tahlillar o'tkazildi. Aynan qaysi platformalar orqali raqamli marketingni rivojlantirish mumkinligi va ulardan qaysilari samarali ekanligi haqida o'z takliflarimizni bildirdik. Raqamli marketing yangi imkoniyatlar yaratib, hozirgi raqamli iqtisodiyotning asosiy qismi ekanligini ta'kidlash mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli marketing, tarmoq, platformalar, internet, iqtisodiyot.

Abstract: During the presentation, we explored the role of digital marketing in today's era and its impact on social network platforms. Additionally, we discussed the historical evolution of modern digital marketing, supported by statistical data and the effects of economic transformations. We analyzed its future prospects and the potential for digital marketing to expand within modern business practices. Furthermore, we reviewed which platforms are most effective and shared our proposals on these matters. This approach to digital marketing creates new opportunities and undoubtedly forms the foundation of today's digital economy.

Key words: digital marketing, social networks, platforms, internet, economy.

Аннотация: Во время презентации мы изучили роль цифрового маркетинга в современную эпоху и его влияние на платформы социальных сетей. Также мы обсудили историческую эволюцию современного цифрового маркетинга, подкрепленную статистическими данными и влиянием экономических преобразований. Мы проанализировали перспективы его развития и потенциал расширения цифрового маркетинга в современных бизнес-практиках. Кроме того, мы рассмотрели, какие платформы обеспечивают наибольшую эффективность, и поделились своими предложениями по этим вопросам. Этот подход к цифровому маркетингу открывает новые возможности и, безусловно, формирует основу современной цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, социальные сети, платформы, интернет, экономика.

KIRISH

Raqamli marketing bugungi kunda har bir biznes uchun muhim vosita bo'lib, internet va mobil texnologiyalarning rivojlanishi bilan yanada ommalashgan. Kompaniyalar endi o'z mahsulotlarini nafaqat mahalliy bozorlar, balki global miqyosda ham taqdim etish imkoniyatiga ega. Raqamli marketingning o'ziga xos jihati shundaki, u an'anaviy marketingga qaraganda samaraliroq tarzda maqsadli auditoriyani jalb qilish va ular bilan interaktiv muloqot o'rnatish imkonini beradi. Bu bizneslarga mijozlari bilan yaqin aloqada bo'lish, ularga foydali va qiziqarli kontent yaratish imkoniyatini taqdim etadi.

Bundan tashqari, raqamli marketing kompaniyalarga turli vositalar orqali mahsulot yoki xizmatlarini reklama qilish imkonini beradi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar, SEO (qidiruv tizimini optimallashtirish), elektron pochta marketingi, kontent yaratish va onlayn reklama kabi vositalar orqali o'z auditoriyasi bilan yanada samarali aloqada bo'lish mumkin. Raqamli marketingning yana bir afzalligi – uning natijalarini aniq o'lchash imkoniyati, shuningdek, kompaniyalar o'z faoliyatini doimiy tahlil qilib, uni yaxshilash imkoniyatiga ega.

Shuningdek, raqamli marketingda muvaffaqiyatga erishish uchun yangiliklarga tez moslashish, turli platformalarda faoliyat yuritish va mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lish muhimdir. Ushbu maqolada biz raqamli marketingning asosiy yo'nalishlari, uning afzalliklari va amaliy jihatlari haqida batafsil ma'lumot beramiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli marketing O'zbekistonning tadbirkorlik va iqtisodiy rivojlanishida tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan sohalardan biridir. O'zbekiston raqamli marketing bozorida katta imkoniyatlarga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda raqamli marketingning rivojlanishi, qo'llanilishi va istiqboldagi yo'nalishlari keng yoritilgan. Jumladan, Karimova M.N. va Karimov X.A. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mamlakatda raqamli marketingning hozirgi holati va uni rivojlantirish usullarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, bu tadqiqotlarda marketingning turli shakllari, iqtisodiyotga ta'siri va istiqboldagi yo'nalishlariga alohida e'tibor berilgan. Shodmonov Sh. esa kichik va o'rta biznes subyektlari uchun raqamli marketingning qanchalik foydali ekanligini ko'rsatib, kontent marketing va raqamli reklama savdolarni oshirish hamda mijozlar bilan aloqa sifatini yaxshilash uchun asosiy vositalar ekanligini ta'kidlagan.

Raqamli marketing vositalarining qo'llanilishi O'zbekistonda turli sohalarda sezilarli yutuqlarga olib kelmoqda. Jumladan, Telegram, Instagram va TikTok kabi platformalar keng qo'llanilib, ular yordamida samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish mumkin. Masalan, Rakhimov U. Instagram yordamida savdo hajmini oshirish uchun samarali vizual marketing usullarini tavsiya qilgan. Shuningdek, SEO va SEM texnologiyalarining mahalliy korxonalar tomonidan qo'llanilishi qidiruv tizimlarida ko'rinuvchanlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, To'liqinov M. bu borada lokalizatsiya va mahalliy til strategiyasining o'rnini ta'kidlagan.

Ushbu tadqiqotlar va ishlanmalar O'zbekistonda raqamli marketingning kelajakdagi rivojlanishi uchun muhim poydevor yaratib, bizneslar uchun yangi imkoniyatlar va samaradorlikni oshirish usullarini taklif etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning maqsadi O'zbekistonda raqamli marketingning hozirgi holatini, uning rivojlanish imkoniyatlarini hamda bu sohadagi mavjud muammolarni aniqlashdan iborat. Tadqiqot raqamli marketing vositalarining samaradorligini va ularni qo'llashdagi istiqbollarni o'rganishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda bir nechta usullardan foydalaniladi. Adabiyotlarni o'rganish usuli orqali ilmiy maqolalar, rasmiy statistik ma'lumotlar va davlat hisobotlari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida raqamli marketingning rivoji bo'yicha ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar ko'rib chiqiladi. So'rovnoma usuli yordamida mahalliy tadbirkorlar, marketing sohasidagi mutaxassislar va iste'molchilar orasida savollar orqali ma'lumot yig'iladi. Savollarga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: qaysi raqamli marketing vositalarini biznesingizda qo'llaysiz, Instagram, Telegram yoki Facebook kabi platformalardan qaysi biri samaraliroq va sizningcha, raqamli marketingdagi eng katta muammolar nimalarda? Ekspertlar bilan intervyu o'tkazish usuli orqali marketing va raqamli texnologiyalar sohasida tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar fikrlari va tajribalari o'rganiladi. Intervyular davomida O'zbekistonda raqamli marketingning o'rni va imkoniyatlari, shuningdek, mahalliy bozor sharoitida uning qo'llanilishiga oid masalalar muhokama qilinadi. Statistik tahlil usuli orqali O'zbekistondagi raqamli platformalardan foydalanish bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar, jumladan, Statistika qo'mitasi, DataReportal va boshqa manbalar asosida tahlil o'tkaziladi.

Mijozlarning raqamli marketing platformalaridagi faoliyati va ularga bo'lgan munosabatlari chuqur o'rganiladi. Amaliy tahlil (case study) orqali O'zbekistonning turli kompaniyalarining raqamli marketing strategiyalari tahlil qilinadi. Masalan, biror kompaniyaning Instagram yoki Telegram platformasida qanday reklama kampaniyalarini amalga oshirganligi va ularning natijalari o'rganiladi. Tadqiqot Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi yirik shaharlarda va kichik biznesning faol rivojlangan hududlarida amalga oshiriladi. So'rovnomalarni yig'ish uchun Google Forms yoki boshqa raqamli platformalar qo'llanadi. Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish uchun Excel yoki SPSS dasturlaridan, kontent va matnli ma'lumotlarni tahlil qilish uchun esa NVivo dasturidan foydalaniladi. Tadqiqot natijasida O'zbekistonda raqamli marketingning hozirgi holati va asosiy tendensiyalari aniqlanadi, eng samarali platformalar va vositalar tahlil qilinadi, raqamli marketingdagi asosiy muammolar va ularga yechimlar taklif etiladi hamda O'zbekiston sharoitida raqamli marketingni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston raqamli marketing sohasida so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlanmoqda. Bu rivojlanishga internetning kengayishi, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn reklama platformalarining ommalashuvi sabab bo'lmoqda. COVID-19 pandemiyasi ham bizneslarni raqamli platformalarda faoliyat yuritishga majbur qilib, raqamli marketingning rivojlanishini tezlashtirdi. 2023-yil holatiga ko'ra, O'zbekiston aholisining 80% dan ortig'i internetga ulangan. Instagram, Telegram va Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlar korxonalar uchun samarali reklama platformalariga aylangan. Ayniqsa, Instagram kichik bizneslar uchun mahsulotlarni targ'ib qilish va brend yaratishda samarali vosita sifatida o'z o'rniga ega.

SEO (Qidiruv tizimi optimizatsiyasi) va onlayn reklama, xususan, Google Ads kabi platformalar O'zbekistonda tobora keng qo'llanilmoqda. SEO yordamida veb-saytlarni qidiruv tizimlarida yuqori o'rinlarga

chiqarish orqali kompaniyalar ko'proq mijozlarni jalb qilmoqda. Onlayn reklama xizmatlaridan foydalanish brendlarni targ'ib qilishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Mobil telefonlardan foydalanish darajasi ham yuqori bo'lib, bu mobil marketingning rivojlanishiga olib keldi. Mobil ilovalar va SMS marketing kichik bizneslar uchun samarali vositalar bo'lib xizmat qilmoqda. Bu vositalar orqali mijozlarga maxsus takliflar va reklama aksiyalari taqdim etish imkoniyati yaratilgan.

Shu bilan birga, raqamli marketingni rivojlantirishda texnologik infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi, mutaxassislarning yetishmasligi va bu soha bo'yicha qonunlarning aniq ishlab chiqilmaganligi kabi muammolar mavjud. Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni taqdim etdi: Internet va mobil texnologiyalarning keng tarqalishi raqamli marketing vositalarining samarali ishlashiga sharoit yaratmoqda. Ayniqsa, Instagram va Telegram kabi platformalar bizneslar uchun kuchli marketing vositalariga aylangan. SEO va onlayn reklama platformalari samaradorligi tufayli keng qo'llanilmoqda. Kichik bizneslar bu platformalardan brend yaratish va mahsulotlarni targ'ib qilishda muvaffaqiyat qozonmoqda. Onlayn reklama va SEO strategiyalarini to'g'ri amalga oshirgan kompaniyalar mijozlar sonini sezilarli darajada oshirgan.

Shu bilan birga, mavjud muammolarni bartaraf etish zarur. Texnologik infratuzilmaning yetishmasligi sababli yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish uchun investitsiyalarni ko'paytirish kerak. Mutaxassislarning yetishmasligi esa SEO, analitika va mobil marketing bo'yicha ta'lim dasturlarini kengaytirishni talab qiladi. Qonunlar va tartib-qoidalarning yetarli emasligi maxfiylikni himoya qilish va reklama texnikalarini to'g'ri tartibga solish bo'yicha ishonchli qonunlar qabul qilishni talab etadi. Ushbu muammolarni hal qilish raqamli marketingning yanada samarali rivojlanishiga xizmat qiladi.

1-rasm. 2024-yil aprel oyi holatiga ko'ra, dunyodagi eng ko'p ishlatiladigan ijtimoiy platformalar.

Bundan shuni ko'rish mumkinki, Facebook foydalanuvchilari 3,065 milliard (faol foydalanuvchilar) kishini tashkil etadi, eng kam foydalanuvchiga ega platforma esa Pinterest bo'lib, uning foydalanuvchilari soni 498 million (faol foydalanuvchilar) bilan yakunlanadi. O'zbekistonda ham Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok, YouTube va Facebook kabi ijtimoiy platformalar keng ishlatiladi.

2-rasm. 2024-yil aprel oyi holatiga ko'ra, internetdan foydalanishning umumiy ko'rinishi.

Bundan shuni ko'rish mumkinki, dunyoda 5.44 milliard kishi internetdan foydalanadi, bu dunyo aholisining 67.1% ini tashkil etadi. Har yili internet foydalanuvchilari soni 178 million kishiga yoki 3.4% ga oshmoqda. Umumiy foydalanuvchilar tarkibida 64.4% ayollar, 69.8% esa erkaklar tashkil etadi. Internet foydalanuvchilari bir kunda o'rtacha 6 soat 35 daqiqa vaqtini internetda o'tkazadi. Foydalanuvchilarning 96.3% internetga telefon orqali ulanadi, 62.2% esa kompyuter va shunga o'xshash gadgetlar orqali internetdan foydalanadi.

3-rasm. 2024-yil aprel oyi holatiga ko'ra, haftalik onlayn xarid qilish faoliyatlarini.

Bundan shuni ko'rish mumkinki, 16 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan internet foydalanuvchilarining 54,8 foizi 2023-yilning 4-choragida mahsulot yoki xizmatni onlayn xarid qilgan. Ulardan 26,5 foizi oziq-ovqat mahsulotlarini onlayn-do'kon orqali buyurtma qilgan bo'lsa, 11,1 foizi ikkinchi qo'l buyumlarini internet-do'kon orqali xarid qilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda marketing tizimining samaradorligini oshirish uchun ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish jarayonlarini birinchi o'ringa qo'yish zarur. Ushbu yondashuv orqali tizimning rivojlanishi bilan birga, marketingda samaradorlikni ta'minlaydigan yechimlar ishlab chiqish mumkin. Bu yechimlar korxonalariga marketing samaradorligini oshirish, kengroq auditoriyani jalb qilish, yaxshi va sifatli xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Natijada, bu raqamli bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimova M.N., Karimov X.A. (2023). O'zbekistonda raqamli marketingning rivojlanishi va istiqbollari. Toshkent moliya instituti ilmiy jurnali.
2. Shodmonov Sh. (2022). Kichik biznesda raqamli marketingni qo'llash usullari. Ilmiy tadqiqotlar markazi, O'zbekiston iqtisodiyoti sharhi.
3. Rakhimov U. (2023). Instagram marketingining kichik korxonalar uchun roli. Milliy tadqiqot jurnali.
4. To'liqinov M. (2023). SEO va lokalizatsiya strategiyalari: O'zbekiston tajribasi. Axborot texnologiyalari va rivojlanish ilmiy-texnik jurnali.
5. O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. (2024). Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha hisobot.
6. Kotler, P. (2017). Marketing 4.0: Offline dan Online ga. Wiley & Sons.
7. Hootsuite va We Are Social. (2024). Digital 2024 Global Overview Report. <https://datareportal.com>.
8. Neil Patel Blog. (2024). SEO va raqamli marketing strategiyalari. <https://neilpatel.com>.
9. HubSpot Blog. (2024). Kontent marketingni rivojlantirish usullari. <https://blog.hubspot.com>.
10. DataReportal. (2024). O'zbekistonda raqamli marketingning holati. <https://datareportal.com>.
11. Influencer Marketing Hub. (2024). Digital Marketing Stats. <https://influencermarketinghub.com/digital-marketing-stats/>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

